

ХОЖА АСАРЛАРИДА АҲЛОҚ-ОДОБ МАСАЛАЛАРИНИНГ ЁРИТИЛИШИ

Муҳаммадсолиев Сайфуллохон Ҳидиятилла ўғли

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети докторанти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18021549>

Аннотация. Мазкур тезисда Хожанинг “Мифтоҳ ул-адл” асаридаги ахлоқий-таълимий мазмундаги ҳикоялар таҳлил қилинади. Тадқиқотда “Султон Санжар Мовий ва кампир”, “Шайх ва мурид”, “Чумчуқ” каби ҳикоялар мисолида тўғрилиқ, адолат, ҳалоллик, поклик, сабр ва тавба ғоялари очиқ берилади. Муаллиф халқ оғзаки ижоди анъаналари, дидактик наср хусусиятлари ҳамда “ҳикоя ичида ҳикоя” усулидан фойдаланган ҳолда ахлоқий қарашларни бадий талқин этгани асосланади. Тезисда Хожа ҳикояларининг XVI аср ўзбек насри тараққиётидаги ўрни ва ҳозирги давр учун ҳам долзарблиги илмий жиҳатдан ёритилади.

Калит сўзлар: Хожа, «Мифтоҳ ул-адл», ахлоқий-таълимий ҳикоялар, дидактик наср, халқ оғзаки ижоди, тўғрилиқ, адолат.

Хожа ҳикоялари ичида ахлоқий-таълимий масалаларга бағишланган ҳикоялар ҳам учрайдики, уларда кўтарилган қатор фикрлар ҳозирда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб қолган.

Шу нуқтайи назардан тўғрилиқ ғояси олға сурилган “Султон Санжар Мовий ва кампир” ҳақидаги ҳикоя диққатга сазовордир.

Султон бир айвон қурмоқчи бўлади, аммо айвонга лойиқ устун топа олмайдилар.

Охир бир кампирнинг уйида устунбоб дарахт борлиги аниқланади. Султон кампирга бир зарли тўн ва бир товоқда тангалар бериб, дарахтни сотиб олади. Бу дарахт айвонга муносиб эди. Айвон зарлар билан, устун олтин билан безатилади. Айвон қурилиши тугатилгач, шаҳар халойиқи айвон томошасига келадилар. Шунда устун эгаси кампир ҳам заркаш тўнларини кийиб, устун ёнига боради ва “Эй йиғоч, ростлиқингдин ўзингни ҳам тиллоўш қилдинг мени ҳам тиллоўш қилдинг”, - дейди. Ҳикоя қуйидаги шеърӣ парча билан тугатилади:

Ҳар кимки, ростликни қилди шиор ўзига,

Бунёди илан ҳар иш бўлди жаҳонда маҳкам.

Гар алифдек рост бўлсанг, бол ичида тут мақом,

Лом алифдек бўлсанг, эгри бўл бано ичра мудом.¹

Ҳикояда адолат билан иш кўрувчи шоҳ ҳамда тўғрилиқ тимсоли бўлган устун тўғрисида сўз боради. Султон Санжар Мовий – одил шоҳ. У айвон учун тўғри устун қидирар экан, зўрлик, золимлик қилмайди, кампирни рози қилиб, уни тиллолар билан безаб, сўнгра дарахтни йиқади. У тўғрилиқ тарафдори. Айвонига кўрк бериб, уни безаб турган устунни у тиллоларга ўрайди ва унинг яъни тўғрилигининг қадрига етади.

Хожа даври халқ оғзаки манбаи бўлган бу ҳикоя мазмунини баён этадиган “Тўғрилиқ – бойлик” эртаги ҳозиргача яшаб, тилдан-тилга ўтиб келмоқда. Алишер Навоийнинг “Садди Искандарӣ” достонининг Ахлоқий-таълимий мавзуда ёзилган Хожа ҳикояларидан яна бири “Шайх ва мурид” ҳақидаги ҳикоядир.

¹ А қўлёзма, 66-бет

Dekabr, 2025-Yil

Хикояда баён этилишича, бир киши шайх олдига бориб, кўп гуноҳ ишлар қилганлигини, энди эса, тавба-узр сўраб келганлигини билдиради. Шунда шайх у кишига: *“Санинг кўнглинг бир ҳавога ўхшар ва анга бки аригдин лой сувлар кириб, тақи ул ҳавони тийра қилурлар,*

Агар ул аригларнинг йўлларин боғласанг ва бу ҳавога тийра сувлар кирмаса, ондин сўнгсанга тавба ва иноят берурман”, - дейди: у киши бу қандай ариқлар эканини сўраганда шайх айтади: *“Бир ариг – кўзингнинг йўлидурким, мусулмонларнинг аҳли-аёлига хиёнат бирлан боқмагайсан. Яна бир ариг – оғзингнинг йўлидурким, андин ёмон, ҳаром нималарни емагайсан. Яна бир ариг – илиқларингдурки, кишини ноҳақ уриб, молларини олмагайсан.*

Яна бир ариг – оёқларингнинг йўлидурким, анинг бирлан номаируъ йўлларга бормагайсан, мисли бўзахона ва шаробхона ва мафсақа. Яна бир ариг – қулоқларнинг йўлидурким, гийбат сўзларни эшитмагайсан”. Ул киши шайх айтганларини бажариб, тезда соҳиб камол муршид бўлади.

Хикоя кичик бўлишига қарамасдан, каттагина ахлоқий ғояни олға суради. Бу ғоя хикояда шайх образи орқали ўз талқинини топган бўлиб, хикоя муаллифининг сўзлари орқали баён этилади.

Шайх тимсоли воқеа-ҳодисани шариат нуқтайи назаридан баҳолаш билан бирга, кўпни кўрган, донишманд, адашганларга тўғри йўл кўрсатувчи, тадбирли киши сифатида гавдаланади. Поклик ва ҳалоллик, софлик, ўзгаларга хиёнат қилмаслик, гийбат йўлини тутмаслик кабиларни асосий ахлоқ нормаси деб ҳисоблайди. Шунинг учун хикоя муаллифи ўз қаҳрамони тилидан сўзлаб, муридга тавба – тазарруъ беришдан олдин унга тўғри йўл кўрсатади, унинг хулқ-атворидаги иллатларни тузатишга ёрдам беради. Хикоя мазкур маснавий билан якунланади:

Халққа алтофни кам кам қилмағил,
Ҳеч кишига жавр-ситама қилмағил.
Айла Худонинг ғазабидин ҳазар,
Солма кишининг ҳарамига назар.
Фахш сўзин оғзингга олма мудом,
Шумлар ила доғи ичма ҳаром.
Мафсақалар кўйига кўйма қадам,
Бўлма алар таври била муттаҳам.
Гийбати бад кўйига солма қулоқ,
Доим ўшал тоифадин бўл йирок...

Хожанинг **“Чумчуқ”** хикояси ҳам бадиийлик жиҳатдан анча пишиқ: *“Бир киши чумчуқни қафасда саклар эди. Чумчуқ тилга кириб, мени озод қилсанг, сенга фойдали уч насиҳат айтаман, дебди. У киши кўнибди. Чумчуқ насиҳатларини айтибди: “Аввал улким, ҳар нимарса қўлингдан чиқса, анинг учун қайгу емағил. Ва яна маҳол сўзни асло қабул қилмағил. Энди мани йиборғил, яна бирин айтурман.”* У киши чумчуқни кўйиб юборибди.

Чумчуқ бир дарахтнинг шохига кўниб, менинг қорнимда йигирма мисқол лаъл бор эди, сен нодонлик билан мени қўлингдан чиқардинг дебди. У киши пушаймон бўлиб, изтироб чекибди. Чумчуқ *“ҳоло санга насиҳат қилмадуммиким, нимарса қўлингдин чиқса, онинг учун қаййурмағил!.. яна бу ким, мн ўзим йигирма мисқол эрмасманким, йигирма*

Dekabr, 2025-Yil

мисқол лаъл манинг қорнимга на турлук сизар?” дебди. Чумчук у кишининг қафасдан бўшатиб юборгани эвазига “бу яғочнинг тубида бир кўзача танга бортурур”, - дебди.

У киши дарахтнинг тубини ковласа, бир кўзача чиқибди, киши шод хуррам бўлибди.

Хожа ўзига қадар вужудга келган бой адабий анъанадан илҳомланиб, ихчам ҳикояларини ижод этишга киришади. Айни ҳолат адиб ҳикоялари қаҳрамонлари сифатида танланган Искандар, Доро, Нўширавон, Султон Маҳмуд, Султон Маликшоҳ, Баҳром Гўр кабиламинг XVI асрга қадар бадий адабиётда тарихий шахслиқдан аллақачон бадий тимсол даражасига кўтарилганлиги, улар ҳақидаги халқ оғзаки ижодида мавжуд бўлган турли ҳикоя ва ривоятлар мумтоз ижодкорлар қаламида сайқалланиб, воқеалар тизимга айланиб қолганлигини ҳам тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуғафуров А. Буюк бешлик сабоқлари.-Тошкент. Ғафур Ғулом Номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1995;
2. Айний С. Асарлар. Саккиз томлик. Саккизинчи том.-Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадий адабиёт нашриёти, 1967.
3. Алибек Рустамов. Навоийнинг бадий маҳорати. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент-1979 Б.Б 156-160.
4. Адизова.И Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи (XVI-XIX) Тошкент. ФАН. 2006.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH